

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TARIXIY OBIDALARNI TEXNIK HOLATINI BAXOLASH

Rahmatxo'jayeva Dilrabo Shuhratxo'ja qizi

Kalit soʻzlar: ma'naviy, yodgorliklar, meros, ob'ekt, yodgorlik, yondashuv.

Key words: spiritual, monuments, heritage, object, monument, approach.

O'tmish taassurotlari ko'zga tashlanmasdan, tinimsiz ravishda insonning ma'naviy olamiga, qalbi ochiq odam esa o'tmishga kirib boradi. U ajdodlarini hurmat qilishni o'rganadi va o'z avlodlariga nima kerakligini eslaydi. U mas'uliyatni o'rganishni boshlaydi - o'tmish odamlari va ayni paytda kelajak odamlari oldidagi ma'naviy javobgarlikni yuklaydi.

Madaniy meros ob'ektlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- yodgorliklar – tarixiy jihatdan belgilangan hududlarga ega bo'lgan alohida binolar, binolar va inshootlar (shu jumladan diniy yodgorliklar), memorial kvartiralar, maqbaralar, yakka tartibdagi qabrlar, monumental san'at asarlari, fan va texnika ob'ektlari;
- ansambllar – bir vaqtning o'zida paydo bo'lgan yoki vaqt o'tishi bilan bir-birini to'ldiruvchi, umumiy hudud va tarixiy taraqqiyot bilan birlashgan, shaharsozlik, me'moriy va badiiy kompozitsiyaning birligini tashkil etuvchi bir yoki bir necha turdagi ob'ektlar guruhi;
- diqqatga sazovor joylar - inson tomonidan yaratilgan yoki inson va tabiatning qo'shma ijodi, shu jumladan xalq amaliy san'ati mavjud joylar, tarixiy aholi punktlari markazlari yoki shaharsozlik va qurilish qismlari.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tarix va madaniyatning ko'chmas yodgorliklari - binolar va inshootlar, ularning ansambllari va majmualari, shaharsozlik tuzilmalari, tarixiy va madaniy landshaftlar, monumental san'at asarlari, tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy ahamiyatga ega bo'lgan yodgorlik joylari, har ikkalasi ham asl nusxasida saqlanib qolgan. shaklda va vayron yoki parchalangan holatda, shuningdek, keyingi ob'ektlarning bir qismidir.

Xarajat yondashuvi.

Xarajat yondashuvi foydaliligi bo'yicha baholanayotgan mulk bilan teng yoki baholanayotgan mulk bilan taqqoslanadigan mulkni qayta yaratish xarajatlarini solishtirishga asoslanadi. Ko'chmas mulk xaridorlari bozorda taklif etilayotgan ko'chmas mulk narxlarini ularning talablariga eng mos keladigan yangi ob'ektlarni qurish xarajatlari bilan solishtirish tendentsiyasiga ega.

Shuning uchun xarajat yondashuvi almashtirish printsipligiga asoslanadi, unga ko'ra ehtiyotkor xaridor ko'chmas mulk ob'ekti uchun tegishli er uchastkasini sotib olish (yoki ijaraga olish) va unda qurish qiymatidan (bir muddat ichida) ko'proq to'lamaydi. o'rtacha vaqt) obodonlashtirishning maqsadi va sifatiga ko'ra (bino va inshootlar), ekvivalent foydali ko'chmas mulk ob'ektini yaratish uchun.

Narx yondashuvi, birinchi navbatda, bozor o'xshashlarini topish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan noyob ob'ektlarni (masalan, madaniy meros yodgorliklari) yoki maxsus maqsadlardagi ob'ektlarni (masalan, stadionlar) baholashda qo'llaniladi, chunki ular bilan bitimlar kamdan-kam hollarda haqiqiy ob'ektlar bo'yicha tuziladi. ko'chmas mulk bozori. Xarajat yondashuvi erni va obodonlashtirishni (binolar va inshootlarni) alohida baholashni nazarda tutganligi sababli, u sug'urta yoki soliq maqsadlarida ko'chmas mulkni baholashda yoki binolarda yoki tarkibiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

elementlarning qiymatida zarur ulushlarni ajratish zarur bo'lganda qo'llaniladi. sug'urta hodisasi yuzaga kelishi xavfi ostida bo'lgan yoki tegishli bo'lgan. soliq bazasi.

Xarajat yondashuvi kapital ta'mirlanayotgan yoki rekonstruksiya qilinadigan (qayta tiklanadigan) ko'chmas mulk ob'ektlarini baholashda muhim rol o'ynaydi. Xarajat yondashuvidan foydalangan holda baholash kapital ta'mirlash yoki yaxshilashni ta'mirlash xarajatlari operatsion daromadning o'sishi yoki mulkni sotishdan tushgan tushum bilan qoplanishini aniqlaydi. Ushbu yondashuvni qo'llash baholash ob'ektiga ortiqcha investitsiya qilish xavfini oldini oladi. Bundan tashqari, obodonlashtirishni kapital ta'mirlash yoki rekonstruksiya qilish uchun hisoblangan xarajatlar to'plangan amortizatsiyaning alohida komponentlari qiymatlari uchun o'ziga xos hisoblangan mezon bo'lib xizmat qiladi, birinchi navbatda, bu jismoniy eskirish va funksional eskirish qiymatlariga taalluqlidir. Shu bilan birga, har doim esda tutish kerakki, kapital ta'mirlash yoki obodonlashtirishni rekonstruksiya qilish uchun hisoblangan xarajatlar (smeta hisob-kitoblari) jismoniy eskirish va funksional eskirishning belgilangan qiymatlariga pul ko'rinishida to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent emas. Jismoniy eskirish va funksional eskirish qiymatlarini hisoblash mavjud usullarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Shu bilan birga, xarajat yondashuvini qo'llash, agar er uchastkasi va obodonlashtirish qiymati, shuningdek, to'plangan amortizatsiya miqdori etarlicha ishonchli hisoblansa, ob'ektiv natijalarga olib kelishi mumkin. Agar ob'ekt eskirgan (yomon) texnik holatda bo'lsa yoki obodonlashtirish shartli ravishda bepul deb er uchastkasidan eng samarali foydalanishga mos kelmasa, to'plangan amortizatsiyani (jismoniy eskirish, funksional eskirish) baholash juda murakkab ko'p qirrali

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

vazifadir. .

Qiyosiy yondashuv.

Qiyosiy yondashuv ko'chmas mulkni baholashning uchta tamoyiliga asoslanadi - talab va taklif, almashtirish, hissa. Shunga o'xshash ko'chmas mulkni sotish uchun bozor narxlarini tahlil qilish orqali baholanayotgan mulkning bozor qiymati modellashtiriladi. Ko'chmas mulk bozorining ma'lum bir segmenti, uning erkin raqobatga mos kelishi va vaqt o'tishi bilan narxlarning o'zgarishi ko'rib chiqiladi.

Qiyosiy yondashuvni qo'llash quyidagi harakatlarni ketma-ket amalga oshirishdan iborat:

- taqqoslanadigan foydali ob'ektlar bilan bog'liq barcha omillar to'g'risida ishonchli ma'lumot olish uchun bozorni batafsil o'rganish;
- har bir birlik uchun tegishli taqqoslash va qiyosiy tahlil birliklarini aniqlash;
- baholanayotgan ob'ektni tanlangan taqqoslash ob'ektlari bilan ularning sotilish bahosini to'g'irlash yoki solishtirilayotganlar ro'yxatidan chiqarib tashlash uchun solishtirish;
- taqqoslanadigan ob'ektlar qiymatining bir qator tuzatilgan ko'rsatkichlarini biriga yoki baholanayotgan ob'ektning bozor qiymati diapazoniga kamaytirish.

daromadli yondashuv.

Daromad yondashuvi daromad keltiradigan ko'chmas mulkni sotib oluvchining odatiy motivatsiyasini aks ettiradi: kutilayotgan kelajakdagi daromadlar talab qilinadigan xususiyatlarga ega. Daromad yondashuvi ko'chmas mulkning baholash sanasidagi qiymatini kelajakdagi pul oqimlarining joriy qiymati sifatida baholaydi.

Daromad yondashuvi doirasida uchta usuldan birini qo'llash mumkin:

- daromadlarni bevosita kapitallashtirish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- diskontlangan pul oqimlari ;
- yalpi ijara multiplikatori .

Daromadni kapitallashtirish usulidan foydalanganda, bir davr uchun daromad ko'chmas mulk qiymatiga aylantiriladi va ushbu usul quyidagi hollarda qo'llaniladi:

- daromad oqimlari uzoq vaqt davomida barqaror bo'lib, sezilarli ijobiy qiymatni ifodalaydi;

daromad oqimlari barqaror o'rtacha sur'atlarda o'sib bormoqda.

Daromad usulini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari sof daromad miqdorini saqlab qolish uchun qo'shimcha xarajatlar hisobiga kamaytirish va obro' omili ta'sirida daromadni oshirish omillarining ta'sirini hisobga oladi. Sof daromadni hisoblashda soliq imtiyozlari, ijara stavkalari va davlat tomonidan yodgorliklarni muhofaza qilish choralarini rag'batlantirish uchun belgilanishi mumkin bo'lgan boshqa imtiyozlar hisobga olinishi kerak. Kapitallashtirish va diskontlash omillarining qiymatini aniqlashda ularning miqdoriy qiymatini belgilovchi omillar o'ziga xos qiymatga ega bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda).
2. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: «O'zbekiston», 2017, 14-b.
3. Abdullayeva Q.A. Birinchi sinfda nutq o'stirish. – Toshkent: «O'qituvchi», 1980. 156 b.
4. Davletshin M. Ta'limning psixologik asoslari. T, O'qituvchi, 1978 , 70 b.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

5. Ernazarova M., Husenova M. Rasmi o‘zbekcha-inglizcha izohli o‘quv lug‘at. Navoiy, 2019. 98 b.
6. Fuzailov S., Ne‘matova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. Toshkent:2018.128 b.
7. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili 3-sinf uchun darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2016. 144 b.

